

Meeting report

Modalità ibrida: Cisco Webex (online)

Organizzato da: **INFOTEAM srl** (soggetto partner), **EUrelations GEIE srl** (soggetto capofila)

Progetto: Marine Observation System - MarObsSys

Proposta di progetto: ID 59C6851E34

CUP: J43C22000320006

Acronimo Progetto:	MarObsSys
Titolo Progetto:	Marine Observation System
Spoke di riferimento:	SPOKE 8 – Maritime, Marine, and Inland Water Technologies: Towards the Digital Twin of the Upper Adriatic
RT, sub-task, domain:	RT1 Biologia degli ecosistemi dell'idrosfera
Durata (mesi):	12
Abstract:	<p>Il progetto "Marine Observation System" si propone di rivoluzionare il settore ittico attraverso l'innovazione digitale per la raccolta dei dati della pesca ed il supporto per l'individuazione di caratteristiche biologiche e fisiche mediante l'elaborazione delle immagini con tecniche di Intelligenza Artificiale. L'obiettivo principale è sviluppare un sistema innovativo di osservazione delle risorse marine, combinando digital logbook, riconoscimento visivo basato su Machine Learning e cloud computing. MarObsSys mira a superare le attuali sfide del settore, come l'imprecisione dei metodi di monitoraggio tradizionali e la mancanza di integrazione dei dati. Il sistema proposto permette un monitoraggio non invasivo e preciso delle risorse ittiche, migliorando significativamente la gestione sostenibile della pesca. Il progetto prevede fasi di validazione sul campo, coinvolgendo direttamente gli operatori del settore. Una piattaforma online faciliterà la condivisione dei dati e stimolerà ulteriori innovazioni. L'approccio adottato mira a trasformare la gestione delle risorse marine, proponendosi come modello di innovazione responsabile, bilanciando progresso tecnologico, sostenibilità ambientale e condivisione della conoscenza.</p>
TRL iniziale:	4 - Tecnologia convalidata in laboratorio

TRL finale:	<i>6 - Tecnologia dimostrata in ambiente (industrialmente) rilevante</i>
--------------------	--

Oggetto: Avvio casi pilota Marano Lagunare e breve formazione

In data **17 luglio 2025**, alle ore **15:10**, si è svolto in modalità online il meeting di **avvio dei casi pilota a Marano Lagunare**, accompagnato da una **breve sessione formativa** dedicata all'utilizzo dei kit tecnologici forniti ai pescatori coinvolti nel progetto.

La riunione è stata **presieduta da**:

- **Luca Di Nicola** – Infoteam

Partecipanti

Nome e Cognome	Azienda
Nicola De Santis	EURelations
Camilla Mucci	EURelations
Luca Di Nicola	Infoteam
Benedetta Corporente	Infoteam
Alessandra Fascioli	Kedos (fornitore)
Danilo Delli Benedetti	Infoteam
Salvatore Madonia	Infoteam
Gianluca Coidessa	CO.GE.PA (fornitore)

Ordine del giorno

1. Avvio dei casi pilota a Marano Lagunare
2. Presentazione del kit e formazione sull'uso dei dispositivi forniti
3. Conclusioni e azioni concordate

1. Avvio dei casi pilota a Marano Lagunare

Nel corso della riunione è stata avviata la **distribuzione dei kit tecnologici**, da parte del consorzio *CO.GE.PA FVG*, forniti da *Infoteam* ai pescherecci selezionati per il caso pilota. I tablet inclusi risultano **già configurati con credenziali univoche** (username e password), fondamentali per identificare in modo preciso ogni operatore e garantire un'associazione corretta dei dati raccolti.

È stata sottolineata l'importanza di **associare ogni dispositivo a un singolo peschereccio**, al fine di assicurare la tracciabilità e l'affidabilità delle informazioni. Tuttavia, poiché alcuni pescatori operano abitualmente con più di un'imbarcazione, si è discusso della possibilità di **gestire il cambio di peschereccio all'interno dell'applicazione**. La soluzione condivisa prevede un uso flessibile del tablet, consentendo all'operatore di **inserire manualmente il nome del peschereccio** all'inizio di ogni giornata o sessione di lavoro.

Tale modalità consente di semplificare le operazioni, mantenendo al contempo l'integrità dei dati raccolti. Saranno comunque eseguite ulteriori verifiche tecniche per indentificare la procedura migliore per consentire l'inserimento di dati da due pescherecci distinti attraverso lo stesso tablet.

Sono inoltre state **riconosciute le cooperative e le imbarcazioni coinvolte**:

- *Nuova Atena e Silent Mary*, intestate alla **Lian Luciano e Gentilin Mario SNC**
- *Blue Marine*, intestata alla **Blue Marine di Bianco Jonathan SNC**

2. Presentazione del kit e formazione sull'utilizzo dei dispositivi

Successivamente è stato illustrato il contenuto del **kit fornito a ciascun peschereccio**, composto da:

- un **tablet di grandi dimensioni**,
- una **tastiera wireless con trackpad**,
- un **supporto magnetico** per il fissaggio a bordo,
- **cavi di alimentazione**, incluso un cavo esteso da 3 metri,
- **due torce LED posteriori integrate nel dispositivo tablet**,
- un **telecomando Bluetooth** per l'acquisizione delle immagini (fino a 10 scatti consecutivi),
- un **supporto in alluminio per alloggiare il teblet durante l'acquisizione delle immagini delle cassette di pesce**, compatibile con formati standard.

Dal punto di vista tecnico-operativo, è stata fornita una panoramica sull'**autonomia dei tablet**, che può raggiungere **7-8 ore di uso continuativo** o **2-3 giorni con uso moderato**. È stata raccomandata la **rimozione quotidiana del tablet dal peschereccio** per garantirne la sicurezza e facilitarne la ricarica.

Si è inoltre fatto notare che l'uso della **SIM dati** e delle **torce posteriori** incide sul consumo energetico. I tablet risultano comunque **certificati IP68**, quindi resistenti a polvere e schizzi di acqua.

Durante la sessione formativa, è stato spiegato come **collegare correttamente tutti gli accessori**, orientare la fotocamera per la rilevazione delle cassette e consultare il **manuale rapido**, distribuito in formato cartaceo e, se richiesto, anche in formato digitale (PDF).

Sono stati infine segnalati **alcuni problemi tecnici**, in particolare alcuni dubbi relativi alla configurazione iniziale dei dispositivi sono stati chiariti direttamente durante l'incontro grazie al supporto del team tecnico.

3. Conclusioni e azioni concordate

A chiusura della riunione sono state definite le **azioni operative da attuare nei giorni successivi**:

- Le **credenziali di accesso** ai tablet verranno inviate via email ai referenti indicati per ciascun peschereccio.
- I pescatori verificheranno la **compatibilità del supporto tablet con le cassette** in uso a bordo, per garantire la corretta acquisizione delle immagini.
- Il **manuale operativo sarà condiviso anche in formato PDF**, così da renderne agevole la consultazione in qualsiasi momento.
- Il team tecnico garantirà **assistenza in caso di cambio peschereccio** nel sistema, assicurando un utilizzo flessibile dell'applicativo.
- Con la consegna dei kit e la configurazione completata, è stato dato il **via libera all'operatività dei dispositivi a bordo**, segnando l'avvio concreto della fase pilota a Marano Lagunare.

Alle ore **16:15**, non essendoci ulteriori punti all'ordine del giorno, la riunione è stata dichiarata conclusa. Il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto, viene pertanto chiuso.